

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Adoración de los Magos

[Maestro de los Reyes Católicos](#) [atribuido a] (Activo en Castilla a finales del siglo XV)

Nº inventario: 154 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 151,8 x 90,8 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Adoración de los Reyes Magos](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Denver Art Museum](#) (Denver, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1961.177

Historia del objeto

Esta tabla forma parte de un conjunto de siete u ocho tablas en las que se representan episodios de la vida de Cristo, desde la *Anunciación* hasta las *Bodas de Caná*. A la vista de las dimensiones de los paneles conservados y de su concentración iconográfica en los momentos iniciales de la vida de Cristo (lo que invita a suponer que faltan tablas de su vida pública, pasión y resurrección), el conjunto, a no ser que se limitara a los Gozos de la Virgen, debió de pertenecer a un retablo de grandes dimensiones, parangonable con otros grandes retablos tardogóticos castellanos como los de las catedrales de Zamora o de Ciudad Rodrigo.

Según la tradición del mercado de arte internacional, el conjunto procede de un monasterio de la ciudad de Valladolid. En general, las noticias del mercado de arte son muy poco fiables y, desde luego, no nos constan noticias ciertas acerca de la presencia de estas tablas en cenobio vallisoletano alguno (que, además, solo pudo ser un cenobio de primer nivel, capaz de albergar un retablo de este tamaño y calidad y con conexiones con la familia real). A pesar de ello, Post consideró verosímil esta noticia por las relaciones que advirtió entre estas pinturas y otras obras vallisoletanas y de las cercanas escuelas de Palencia y de Burgos y por las mencionadas conexiones con la familia real, patentes en los emblemas heráldicos que parecen aludir a la alianza entre la Castilla de los Reyes Católicos y la casa de Habsburgo del rey de romanos y

futuro emperador Maximiliano I que se selló mediante sendas bodas en 1496 (infanta Juana con Felipe el Hermoso, duque de Borgoña) y 1497 (príncipe de Asturias Juan con Margarita de Austria): de ahí que a menudo se hable de este retablo como “retablo de los Reyes Católicos”, aunque en realidad se ignore su procedencia y, en relación con esta, su comitencia.

Si bien Post habla claramente de ocho tablas, solo tenemos constancia cierta de siete: el hecho de que una de ellas, la *Presentación de Cristo en el Templo*, haya sido erróneamente citada y reproducidas a veces como la *Circuncisión* puede haber suscitado la confusión. Si bien hoy en día están repartidas por cinco museos estadounidenses, podemos suponer para ellas una historia material común hasta la década de 1930. Partiendo de su supuesto origen en Valladolid, a principios del siglo XX al menos las *Bodas de Caná* era propiedad del [conde de las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza](#), pues se la ve en una foto de su casa realizada por Arthur Byne y publicada en *Spanish Interiors and Furniture*. Los registros de sus actuales poseedores señalan esa misma *localización* para *Cristo entre los doctores* (National Gallery of Art, Washington) y, con reservas, para la *Presentación de Cristo en el Templo* (Fogg Museum, Harvard University, Cambridge, MA), pero lo cierto es que en la fotografía solo se ven las *Bodas de Caná*.

El siguiente hito en su historia material sitúa las tablas en el mercado de arte de Londres, pues allí sitúa Mayer en sus pies de foto la *Presentación de Cristo en el Templo* y las *Bodas de Caná*. En los registros del Denver Art Museum consta que la *Adoración de los Magos* de su propiedad estaba en manos de la Spanish Art Gallery de Lionel Harris, mientras que en los de la National Gallery of Art consta que *Cristo entre los doctores* y las *Bodas de Caná* fueron compradas por [Frank Partridge and Sons](#) el 28 de marzo de 1919.

El siguiente hito en su historia material, el registrado por Post en su *A History of Spanish Painting*, sitúa las tablas en el mercado de arte y en el coleccionismo de los Estados Unidos. Consta que el 10 de mayo de 1925 la firma neoyorquina [French & Co.](#) adquirió la *Adoración de los Magos*, la cual, a su vez, vendió a John North Willys el 17 de marzo de 1930. Es muy posible que siguieran el mismo recorrido las otras tres tablas que pertenecieron a la colección de [John North Willys](#) de Palm Beach (a saber, *Anunciación*, *Visitación* y *Nacimiento de Cristo*). También pasó por las manos de French & Co. la *Presentación de Cristo en el Templo*, vendida en 1933 al Fogg Museum. La pertenencia a French & Co. no consta, en cambio, en el caso de *Cristo entre los doctores* y de las *Bodas de Caná*, citadas por Post en 1933 como pertenecientes a la colección del [Dr. Preston Pope Satterwhite](#) de Nueva York. No obstante, el hecho de que en su posterior venta mediara, al parecer, French & Co. (como ocurrió en el caso de las tablas de la colección Willys) invita a pensar que pudieron pasar por sus manos.

El siguiente y último hito en la historia material de las tablas consiste en su paso a colecciones públicas de los Estados Unidos. Ya hemos visto cómo French & Co. vendió directamente la *Presentación de Cristo en el Templo* al Fogg Museum en 1933. Con respecto a las dos tablas Satterwhite (*Cristo entre los doctores* y *Bodas de Caná*) habían sido vendidas a la [Samuel H. Kress Foundation](#) en 1941 (en vida de su propietario), al parecer con la mediación de French & Co. Con respecto a las cuatro tablas Willys (*Anunciación*, *Visitación*, *Nacimiento de Cristo* y *Adoración de los Magos*), muerto su propietario en 1935, no fueron incluidas en la venta de su colección promovida por su viuda en las [Parke-Bernet Galleries](#) de Nueva York el 25 de octubre de 1945, sino que fueron vendidas a la Samuel H. Kress Foundation el 23 de octubre de 1951 con la mediación de French & Co. Siendo la propietaria de seis de las siete tablas, la [Samuel H. Kress Foundation](#) las donó a distintas instituciones museísticas norteamericanas: en 1952 las dos tablas Satterwhite fueron donadas a la National Gallery of Art de Washington y en 1961 las cuatro tablas Willys fueron donadas dos a los Fine Art Museums of San Francisco (*Anunciación* y *Nacimiento de Cristo*), que las exhibe en el California Palace of the Legion of Honor, una al

University of Arizona Museum of Art (*Visitación*) y una al [Denver Art Museum](#) (*Adoración de los Magos*).

Descripción

El cuadro presenta características típicas de la pintura flamenco, como la minuciosidad en los detalles de las figuras, de los atuendos y del tratamiento del paisaje. En primer plano, dos de los Magos aparecen ofreciendo sus regalos junto a la Virgen María y el Niño Jesús. Al fondo, un tercer Mago sostiene una copa con cubierta de cristal para ofrecérsela al recién nacido. A lo lejos se ven numerosos asistentes que forman parte de la procesión. La artesanía de los objetos ornamentados que portan, así como de las joyas que llevan, está realizada con notable esmero.

Según José Gudiol, en esta tabla solo las figuras principales serían obra del Maestro de los Reyes Católicos (que él identifica con Diego de la Cruz, propuesta actualmente superada), mientras que el resto sería obra de un colaborador para el que sugiere un posible origen francés.

Ubicaciones

- **1961**
MUSEO
[Denver Art Museum, Denver \(Estados Unidos\)](#)
- **1951 - 1961**
COLECCIÓN PRIVADA
[Samuel H. Kress Foundation, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **mediados del s.XX**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1930 - mediados del s.XX**
COLECCIÓN PRIVADA
[John North Willys, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1925 - 1930**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1920 - 1925**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[The Spanish Art Gallery, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **finales de s.XV - present**
PROVINCIA
[Posible procedencia de la provincia de Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 274 (núm. 2252).
- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid, pp. 360-362.

- GUDIOL, José (1966): "El pintor Diego de la Cruz", *Goya*, vol. 70, pp. 208-217.
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 139.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 418-428, il. 163.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. II, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 366-369.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#), [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

The Adoration of the Magi

[Maestro de los Reyes Católicos](#) [attributed to] (Active in Castile in the late 15th century)

Inventory number: 154 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 59.75 × 35.75 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Adoración de los Reyes Magos](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Denver Art Museum](#) (Denver, United States)

Inventory number in current collection: 1961.177

Object History

This panel is part of a set of seven or eight panels depicting episodes from the life of Christ, from the *Annunciation* to the *Wedding at Cana*. In view of the dimensions of the preserved panels and their iconographic concentration on the initial moments of Christ's life (which suggests that there are no panels of his public life, passion and resurrection), the set, unless it was limited to the *Gozos de la Virgen*, must have belonged to a large altarpiece, comparable to other large late Gothic altarpieces in Castile, such as those in the cathedrals of Zamora or Ciudad Rodrigo.

According to the tradition of the international art market, the set comes from a monastery in the city of Valladolid. In general, the news of the art market are very unreliable and, of course, we have no certain news about the presence of these panels in any monastery in Valladolid (which, moreover, could only be a first class monastery, capable of housing an altarpiece of this size and quality and with connections to the royal family). In spite of this, Post considered this news to be plausible because of the relationships he noted between these paintings and other works from Valladolid and the nearby schools of Palencia and Burgos, and because of the aforementioned connections with the royal family, The heraldic emblems that seem to allude to the alliance between the Castile of the Catholic Monarchs and the house of Habsburg of the king of Romans and future emperor Maximilian I, which was sealed through weddings in 1496 (Infanta Juana with

Philip the Fair, Duke of Burgundy) and 1497 (Prince of Asturias John with Margaret of Austria): Hence, this altarpiece is often referred to as the "altarpiece of the Catholic Monarchs", although in reality its provenance and, in relation to this, its authorship, is unknown.

Although Post clearly speaks of eight panels, we only have certain proof of seven: the fact that one of them, the *Presentation of Christ in the Temple*, has been erroneously cited and sometimes reproduced as the *Circumcision* may have caused the confusion. Although today they are spread across five American museums, we can assume a common material history for them up to the 1930s. Based on their supposed origin in Valladolid, in the early 20th century at least the *Wedding at Cana* was owned by the [Count of Las Almenas, José María de Palacio y Abárzuza](#), as it is seen in a photograph of his home taken by Arthur Byne and published in *Spanish Interiors and Furniture*. The records of its current owners indicate the same *location* for *Christ among the Doctors* (National Gallery of Art, Washington) and, with reservations, for the *Presentation of Christ in the Temple* (Fogg Museum, Harvard University, Cambridge, MA), but the truth is that the photograph only shows the *Wedding at Cana*.

The next milestone in their material history places the panels on the London art market, for there Mayer places the *Presentation of Christ in the Temple* and the *Wedding at Cana* in his captions. The Denver Art Museum records show that the *Adoration of the Magi* owned by him was in the hands of Lionel Harris's Spanish Art Gallery, while the National Gallery of Art records that *Christ among the Doctors* and the *Wedding at Cana* were purchased by [Frank Partridge and Sons](#) on March 28, 1919.

The next milestone in their material history, recorded by Post in his *A History of Spanish Painting*, places the panels in the art market and collecting in the United States. It records that on May 10, 1925 the New York firm [French & Co.](#) acquired the *Adoration of the Magi*, which in turn sold to John North Willys on March 17, 1930. It is quite possible that the other three panels that belonged to [John North Willys](#)' Palm Beach collection (namely, *Annunciation*, *Visitation* and *Birth of Christ*) followed the same route. The *Presentation of Christ in the Temple*, sold in 1933 to the Fogg Museum, also passed through the hands of French & Co. The belonging to French & Co. is not recorded, however, in the case of *Christ among the Doctors* and the *Wedding at Cana*, cited by Post in 1933 as belonging to the collection of [Dr. Preston Pope Satterwhite](#) of New York. However, the fact that their subsequent sale was apparently mediated by French & Co. (as was the case with the Willys collection panels) suggests that they may have passed through their hands.

The next and last milestone in the material history of the boards is their passage to public collections in the United States. We have already seen how French & Co. sold the *Presentation of Christ in the Temple* directly to the Fogg Museum in 1933. As for the two Satterwhite panels (*Christ among the Doctors* and the *Wedding at Cana*), they were sold to the [Samuel H. Kress Foundation](#) in 1941 (during the lifetime of their owner), apparently with the mediation of French & Co. With regard to the four Willys panels (*Annunciation*, *Visitation*, *Birth of Christ* and *Adoration of the Magi*), their owner died in 1935, they were not included in the sale of his collection promoted by his widow at the [Parke-Bernet Galleries](#) in New York on October 25, 1945, but were sold to the Samuel H. Kress Foundation on October 23, 1945. Kress Foundation on October 23, 1951, with the mediation of French & Co. Being the owner of six of the seven panels, the [Samuel H. Kress Foundation](#) donated them to different institutions. [Kress Foundation](#) donated them to various American museum institutions: in 1952 the two Satterwhite panels were donated to the National Gallery of Art in Washington and in 1961 the four Willys panels were donated two to the Fine Art Museums of San Francisco (*Annunciation* and *Birth of Christ*), which exhibits them at the California Palace of the Legion of Honor, one to the University of Arizona Museum of Art (*Visitation*) and one to the [Denver Art Museum](#) (*Adoration of the Magi*).

Description

The painting exhibits typical features of Flemish painting, such as the meticulous detail in the figures, the costumes, and the treatment of the landscape. In the foreground, two of the Magi are depicted offering their gifts to the Virgin Mary and the Child Jesus. In the background, a third Magus holds a glass-covered cup to offer it to the newborn Child. Numerous attendants can be seen in the distance as part of the procession. The craftsmanship of the ornate objects they carry, as well as the jewellery they wear, is remarkably detailed.

According to José Gudiol, only the main figures in this panel are the work of the Master of the Catholic Monarchs (whom he identifies as Diego de la Cruz, a suggestion that has now been superseded), while the rest are the work of a collaborator for whom he suggests a possible French origin.

Locations

- **1961**

MUSEUM

[Denver Art Museum, Denver \(United States\)](#)

- **1951 - 1961**

PRIVATE COLLECTION

[Samuel H. Kress Foundation, New York \(United States\)](#)

- **Mid XX**

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

- **1930 - Mid XX**

PRIVATE COLLECTION

[John North Willys, New York \(United States\)](#)

- **1925 - 1930**

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

- **ca. 1920 - 1925**

DEALER/ANTIQUARIAN

[The Spanish Art Gallery, London, London \(United Kingdom\)](#)

- **XV - present**

PROVINCE

[Possible origin in the province of Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 274 (núm. 2252).
- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid, pp. 360-362.
- GUDIOL, José (1966): "El pintor Diego de la Cruz", *Goya*, vol. 70, pp. 208-217.
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 139.

- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 418-428, il. 163.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. II, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 366-369.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#), [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: Obra de dominio público y en acceso abierto de acuerdo con los términos de la [Kress Collection](#).

